

TIL O'RGANISHDA MADANIYATNING ROLI

Avalboyeva Maftuna Qodirovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7005577>

Til o'rganayotgan har bir o'quvchi biror bir xalqning ona tilini o'rganar ekan, bu jarayonda turli to'siqlarga duch keladi. Shunday muammolardan biri, madaniyatlarning turlicha ekanligidir. Bir tilni o'rganar ekanmiz, o'z navbatida o'sha tilda so'zlovchi xalqning madaniyatini ham bilib boraveramiz. "A language is part of a culture and a culture is part of a language; the two are intricately interwoven so that one cannot separate the two without losing the significance of either language or culture" (Rahim Uddin Choudhury, 2014). Ya'ni til madaniyatning, madaniyat esa tilning ajralmas qismidir. Ikkisi bir-biriga shunday bog'liqlik, ularni bir-biridan ajratsa, til ham, madaniyat ham o'z mohiyatini yo'qotadi. Shu bilan barobarda, madaniyatni shu tilni bilmasdan tushunishning iloji yo'q. Chunki bir madaniyatda mavjud bo'lgan hodisa va jarayonlar boshqa xalqlar madaniyatida uchramasligi mumkin. Masalan, ingliz tilidagi "good day" iborasi ingliz madaniyatida "quyoshli kun" ma'nosini anglatadi, Afrika xalqlarida "yomg'irli kun" deya talqin qilinadi ekan (www.witslanguageschool.com). Buning sababi shunda ko'rinadiki, Afrika mamlakatlarida yomg'ir yog'ish kabi tabiat hodisasi juda kam ro'y beradigan hodisadir. Bu mamlakatlarda yomg'ir yog'ishi Afrikaliklar uchun eng baxtli, eng yaxshi kunlardan biri sanaladi. Shu sababli ham, ular uchun "yaxshi kun" bu yomg'irli kundir.

Madaniyatlar o'rtasidagi tafovut so'zlar, predmet, imo-ishoralarda ham o'z aksini topgan. Bir madaniyatda mavjud bo'lib, ikkinchisida bo'lmagan so'zlar til o'rganishda mavhumlikni keltirib chiqaradi. O'zbek xalqining milliy taomlaridan bo'lgan sumalak, norin va boshqa shu kabi taomlar Yevropa xalqlari madaniyatida uchramagani tufayli til o'rganish jarayonida qiyinchiliklar kelib chiqadi. Yoki aksincha, mavjud ibora, so'z, imo-ishora bir xalqda bir ma'noga ega bo'lsa, boshqa xalqlarda turlicha talqin qilinadi. Bu hodisa ayniqsa, qo'l harakati, tana harakati ishtirok etadigan imo-ishoralarda yaqqol seziladi. Masalan, Amerika xalqlari keng foydalanadigan "all is ok" ya'ni bosh va ko'rsatkich barmoqni birlashtirib dumaloq hosil qilish ishorasi "hammasi yaxshi" degan ma'noni anglatadi, fransuzlarda esa yoqmaydigan insonga nisbatan "siz hech kimsiz" kabi haqorat ma'nosida ham ishlatiladi.

Madaniyatning ta'siri nafaqat yuqorida sanab o'tilgan holatlarda, balki tarjima jarayonida, til aspektlari bo'lgan: o'qish, yozish, tinglash va gapirish jarayonida ham ishtirok etadi. Video, intervyu, film ko'rayotgan paytda

uchraydigan soʻzlar yoxud bir xalqning madaniyatini koʻrsatuvchi imo-ishora, iboralar borki, oʻsha xalqning madaniyatini bilmay turib toʻliq tushunish mushkul.

Madaniyatning taʼsiri oʻzaro muloqot jarayonida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Aytaylik, chet ellik mehmonni tarjimon kuzatib yuribdi. U oʻz nutqida “You come this way”, “you sit there”, “follow me” kabi buyruq shaklidagi iboralarni koʻp qoʻllaydi. Tabiiyki, mehmonni bu holat ranjitadi. Vaholangki, ingliz madaniyati hushmuomalalikni afzal koʻradi. Inglizlar esa oʻz fikrlarini savol koʻrinishida yoxud muloyimlik bilan ifoda etiladigan soʻzlar ishtirokida bildiradilar. Tarjimonning yuqorida eʼtirof etgan harakati inglizlar madaniyati haqida bilimga ega emasligini koʻrsatadi.

Tarjima qilish jarayonida ham madaniyatning taʼsiri kuchlidir. Tarjima jarayonida oʻrganilayotgan va ona tili haqida yetarli bilimga ega boʻlishimiz zarur. Tarjimadagi qiyinchilik asosan madaniyat haqidagi bilimlarimizni tushunishdadir. Madaniyat haqidagi bilimlar tarix, geografiya, falsafa, sanʼat kabi bir necha fanlarga asoslanadi. Masalan: I wasn’t Pygmalion. I was Frankenstein. Bu gap toʻgʻridan toʻgʻri tarjima jarayonida shunday tarjima qilinadi: Men Pigmalion emas Frankenshteyn edim. Lekin u qanday maʼnoda ishlatilganligi shu til madaniyatidagi bilimlarga asoslanadi. Ushbu jumladagi Pygmalion va Frankenstein soʻzlari tabiiyki, tarjima jarayonini qiyinlashtiradi. Bu nomlar ikki shaxsning ismi ekanligi jumalardan maʼlum. Aslida, Pygmalion yunon afsonalarida Kipr davlatining shohi boʻlgan. U bir kuni juda chiroyli yosh ayolning haykalini yasaydi va uni sevib qoladi. Uning taqvodorona sevgisi tufayli sevgi maʼbudasi Afrodita haykalga jon ato etadi va nihoyat Pigmalion u bilan turmush quradi. Frankenshteyn esa M.V. Shelleyning Frankenshteyn asarining qahramonidir. U yosh tibbiyot kolleji oʻquvchisi boʻla turib, bir kuni maxluqni kashf qiladi, lekin oxir-oqibat maxluq uni yeb qoʻyadi. Pigmalion va Frankenshteyn haqida bilganlarimizga tayansak, yuqoridagi jumlada, “Pigmalion” “oʻz yaratganlaridan rohatlanish”, “Frankenshteyn” esa “oʻz yaratganlaridan azoblanish” maʼnolarida qoʻllanilgan. Shunday qilib, ushbu jumlaning tarjima qilishdagi muvaffaqiyat faqat gapni tuzulishini tushunishda emas, balki ikki atamaning zamirida yotgan madaniy bilimlarning mavjudligi bilan belgilanadi.

Til bilan hamohanglikda madaniyat ham oʻrgatilishi muhimligi yuqorida keltirilgan fikrlarda oʻz aksini topdi. Oʻquv muassasalarida oʻqituvchilar oʻquvchilardan oʻrganilayotgan tilning madaniyatini bilishlarini har doim talab qilishi va nazorat qilishi muhim. Oʻqituvchi oʻquvchilarning tili oʻrganilayotgan

madaniyatni o'rganishlari, bilimni oshirishi uchun turli metod va usullarini dars jarayonida qo'llashi lozimdir.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, bir imo-ishora turli xalqlarda turlicha talqin qilinishi mumkin. Ularni qo'llashdan oldin shu xalqning madaniyatini bilish zaruriyati tug'iladi. Aks holda bilmay turib ularni xafa qilish, hattoki xaqoratlab qo'yish ham mumkin. Shuningdek, til o'rganayotgan o'quvchi shu tilning grammatikasi, mavjud shakllarini o'rganishigina yetarli emasdir. Shu sababdan ham, til o'rgatilayotgan jarayon bilan uyg'unlikda uning madaniyati ham o'rgatilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rahim Uddin Choudhury, an International Journal of Multi Disciplinary Research, 2014
2. Time out, Tashkent, 2004
3. www.works.bepress.com
4. www.witslanguageschool.com